

Ifjú Pszichológiai és Neveléstudományi
Kutatók Országos Konferenciája

VI. IPSZILON KONFERENCIA

Tanulás és Motiváció

KONFERENCIA

**VI. Ifjú Pszichológiai és Neveléstudományi Kutatók Országos
Konferenciája**

**VI. National Conference of Young Psychological and Pedagogical
Researchers (IPSZILON)**

2020

TANULMÁNYKÖTET / CONFERENCE BOOK

Szerkesztette / Editors:

Dunás-Varga Ildikó & Hankó Csilla

Hivatkozási formula / Suggested citation:

Dunás-Varga, I. & Hankó, Cs. (szerk). VI. Ifjú Pszichológiai és
Neveléstudományi Kutatók Országos Konferenciája 2020. Tanulmánykötet /
Conference Book. Budapest, Magyarország: Doktoranduszok Országos
Szövetsége (2020)

Szerzői jogok © 2020
a szerzőknél hagyva

Copyright © 2020 left by the authors

ISBN: 978-615-5586-66-8

Grafikai kivitelezés: Dr. Tóth Alisa

Kiadó:

Doktoranduszok Országos Szövetsége

1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.

A tanulmányok szakmai lektorai:

Dr. Bagdy Emőke, Károli Gáspár Református Egyetem

Dr. Jancsák Csaba, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék

Dr. Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet

Dr. Mármarosi András, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet

Dr. Papp Gabriella, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Petke Zsolt PhD, Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Addiktológia Osztály

Dr. Pohárnok Melinda, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet

Dr. Szöllősi Ágnes, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar, Kognitív Tudományi Tanszék

Prof. Em. Dr. Veres Sándor Péter, Baptista Teológiai Akadémia

Tanulmányok/ Conference Papers

NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATBAN ÉLŐK SPECIÁLIS KÖZNEVELÉSI KIHÍVÁSAI... 5	
Bacsó Benjámin ^{1,2}	
TANULÁS A KÓRHÁZBAN ÉS OTTHON - KRÓNIKUS BETEG GYERMEKEK REINTEGRÁCIÓJA..... 14	
Borbás Emese	
IFJÚSÁGI ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA..... 24	
Ipolyi Dóra ^{1,2} , Molnár András ^{2,3}	
JÁTÉK VAGY VALÓSÁG: VIDEOJÁTÉKHASZNÁLATI-ZAVAR SERDÜLŐKORBAN..... 35	
Krupa Mónika	
VIRTUÁLIS HÉT: EGY KLINIKAI ORIENTÁCIÓJÚ KOMPLEX PROSPEKTÍV EMLÉKEZETI FELADAT MAGYAR VÁLTOZATÁNAK BEMUTATÁSA..... 45	
Lencsés Anita ¹ , Demeter Gyula ^{1,2}	
ALTRUIZMUS VIZSGÁLATA KATASZTRÓFÁK SORÁN..... 61	
Molnár András ^{1,2} , Ipolyi Dóra ^{3,2}	
A KORAI ISKOLAEHAGYÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK VIZSGÁLATA 72	
Szverle Szandra	
A KORAI ISKOLAEHAGYÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TINÉDZSEREK TANULÁSI KÉSZSÉGEI..... 83	
Szverle Szandra	
A KOMPETENCIA FEJLESZTÉS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS ANNAK LEHETŐSÉGEI A JAVÍTÓINTÉZETBEN DOLGOZÓKNÁL 94	
Vizvári Fanni	
A SZÜLŐI BÁNÁSMÓD KOMPARATÍV ELEMZÉSE ÁTMENETI OTTHONOKBAN ÉLŐ, VESZÉLYEZTETETT ÉS KONTROLL CSOPORT MÉRÉSI EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN..... 102	
Walter Imola Ágnes ¹ , Bandi Szabolcs Ajtony ² , Csabai Krisztina ³	

ALTRUIZMUS VIZSGÁLATA KATASZTRÓFÁK SORÁN

MOLNÁR ANDRÁS^{1,2}, IPOLYI DÓRA^{3,2}

¹Közép-európai Egyetem Közpolitikai Tanulmányok Központja

²Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet

³Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola

molnarand@ceu.edu

ipolyi.dora93@gmail.com

Absztrakt

A természeti katasztrófák gyakran jelentős média- és közérdeklődést generálnak, az ilyen közéleti események pedig sok esetben adományozásra motiválják a különböző gazdasági szereplőket. Ez olykor elképzelhetetlen mértékű összeget ölthet, miközben más esetekben a szükségletek és a felajánlott erőforrások még nagyságrendileg is elmaradnak egymástól. A katasztrófák által sújtott közösségeket segítő karitatív szervezetek számára kézenfekvő kérdés tehát, hogy milyen helyzetekben nő meg az adományozási kedv, és milyen tényezők ösztönzik a vállalati és egyéni donorokat adományaik felajánlása során. Pénzbeli és természetbeni felajánlások során az adományozó gyakran érzelmek, vagy egy közösséghez, területhez, ügryhöz fűződő elkötelezettség mentén dönt, de sokat jelenthet a fogadó szervezethez fűződő korábbi jó tapasztalat vagy élmény is. Napjainkban pedig egyre jelentősebb kommunikációs és marketing eszköz a felelősségteljes vállalat imázsának kialakítása.

Tanulmányunkban áttekintjük a katasztrófa-célú adományozással kapcsolatos vizsgálatokat és azokat hazai kontextusba helyezzük. Az adományozás gyakorlati megvalósulását Magyarország egyik legmeghatározóbb karitatív szervezetének adatain át vizsgáljuk, esettanulmányként felhasználva a 2013-as dunai árvíz során beérkezett adományok adatait. Kutatásunk során kimutattuk, hogy a lakossági adományok és a médiamegjelenések száma között szoros összefüggés áll fenn, ami összhangban van a nemzetközi szakirodalom elméleti és empirikus megállapításaival.

Kulcsszavak: altruizmus, katasztrófa, adományozás, karitatív szervezetek, Magyar Vöröskereszt

ALTRUISTIC BEHAVIOUR DURING DISASTERS

András Molnár^{1,2}, Dóra Ipolyi^{3,2}

¹Central European University, Center for Policy Studies

²Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Centre of Specialist Postgraduate Programmes in Psychology

³University of Pécs, Doctoral School of Psychology

Abstract

Natural disaster events gain substantial attention from the media and society. Such public events often motivate economic actors to donate for the support of the victims. In some cases, this could reach prodigious amounts, while on the other hand, in many cases, the needs of the affected population and available resources mostly lag behind each other. Donor mobilization is a critical issue for charities assisting affected communities; therefore understanding the factors behind philanthropy is a crucial question for a more effective response.

Altruist behaviour manifests in different economic actions. Motivations vary, and in many cases, selfless nature can be questioned. The debates in psychology, social sciences and economics are often formed around the question of the selfless nature of philanthropic acts. In-kind and financial donations are often based on values and feelings tied to a commitment for a community, an area or a cause, but previous experiences with the organization on the receiving side could also be necessary. The image of the responsible corporation is a contemporary trending public relations image, which also affects this field.

In this study, we overview the researches related to the giving during disasters with seeking for their relevance in the Hungarian context. Using the case of the 2013 Danube Floods, and the sample of the donations received by the largest humanitarian organization responding to this disaster, we test concepts established in the literature. As a result of our research, we observed a strong correlation between the individual private donations and the number of news items related to the relevant disaster.

Keywords: altruism, disaster, donation, philanthropy, charities, Hungarian Red Cross

Bevezetés

A természeti katasztrófák által okozott károk világszerte emelkedő tendenciát mutatnak, amely várhatóan folytatódni fog a jövőben: a városiasodás és a tervezetlen urbanizáció gyakran áradásra hajlamos folyók mentén zajlik, miközben az extrém időjárási események gyakorisága és súlyossága az éghajlatváltozás következtében a világ nagy részén növekszik. Csak Európában 1750 milliárd amerikai dollár értékű gazdasági károkat okoztak az árvizek 1900 és 2013 között, és 20 millió ember vesztette életét (Maskey & Trambauer, 2015).

A karitatív szervezetek, közöttük a Vöröskereszt és Vörös Félhold szerepe az érintett lakosság ellátásában és szükségleteinek lefedésében ezzel párhuzamosan évről évre növekszik (Sáfár, 2020). Napjaink komplex kihívásaira válaszként ezek a szervezetek már nem csak az életmentés és a gazdasági károk utólagos mérséklésére fókuszálnak, hanem összetett programokkal igyekeznek lehetőséget találni a katasztrófákkal szemben sérülékeny közösségek rezilienciájának fejlesztésére (Molnár, 2020). A karitatív szervezetek finanszírozása azonban gyakran bizonytalan, hiszen gazdálkodásuk igen sajátos, bevételeik nagy részét külső forrásból szerzik meg. Az állami támogatások és a pályázatok mellett a vállalatok és a lakossági adományozók is nagy jelentőséggel bírnak a szektor finanszírozását illetően (Nárai & Reisinger, 2008). A karitatív szervezetek számára tehát stratégiai jelentőségű kérdés, hogyan biztosíthatnak megfelelő pénzügyi erőforrásokat a legnehezebb órákban kifejtett tevékenységük finanszírozására.

A korábbi feltételezés, amely a vállalatok helyi beágyazottságát helyezte előtérbe napjaink globalizált társadalmában egyre többször megdőlni látszik. Az üzleti világ legnagyobb szereplői egyre kevésbé kötődnek a helyi közösségekhez, tevékenységüket az aktuális profitérdekeknek megfelelően gyakran egyik hónapról a másikra telepítik át az országhatárokon vagy kontinenseken átívelve. Ez komoly kihívást jelent a felelős vállalati magatartás kialakításában, mivel a közvetlen kötelek meglazulását jelenti, és gátolja a helyi közösségekkel együtt megtapasztalt közös érdekek kialakítását (Kuti, 2005). Ebben a környezetben nem meglepő talán, hogy a vállalati adományok jelentős része fókusz nélküli és diffúz, és nem jól átgondolt üzleti modellekhez, hanem a vállalati vezetők vagy a munkavállalók személyes értékeihez, hitéhez köthetőek (pl. egyre több vállalatnál gyakorlat, hogy a munkavállalók vagy ügyfelek között tartott szavazással döntenek az egyes célok támogatásáról) (Porter & Kramer, 2002).

Ugyanakkor mégis azt tapasztaljuk, hogy a jelentősebb katasztrófák során, illetve azokat követően megugrik a károsultak megsegítésére érkező adományok száma (Müller & Kräussl, 2011).

Tanulmányunk célja bemutatni a katasztrófák során zajló adományozás hátterét egy hazai esettanulmányon, a 2013-as Dunai Árvízhez kapcsolódóan érkezett adományokon keresztül.

Az adományozás vizsgálatának sajátosságai

Követve az elmúlt évek menedzsment trendjeit, napjaink vállalati adományozással kapcsolatos irodalma a vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility – CSR) vizsgálata felé fordul, és központi vizsgálati területe a CSR tevékenységek vállalati eredményességre gyakorolt hatása. A kutatások jelentős része a vállalatok (pénzügyi értelemben vett) eredményének, és a CSR tevékenységek kapcsolatával foglalkoznak (Vishwanatan 2019). Ugyan az elmúlt három évtizedben a CSR vizsgálata jelentős expanzió esett át, amely globális mértékűvé vált, a vállalati társadalmi felelősségvállalás vizsgálati területe jellemzően mégis lokális, illetve regionális léptéken maradt (Pisani, Kourula, Kolk, & Meijer, 2017). Globális irányt jelenthetnek azonban a standardizálás felé mutató törekvések, különös tekintettel a tíz évnyi egyeztetést követően kialakított ISO26000 Társadalmi Felelősségvállalásra fókuszáló sztenderdjére (O. Idowu, 2019).

A Vállalati Társadalmi Cselekvés (Corporate Social Action – CSA) a vállalatok olyan tevékenysége, amely a társadalmi jó elérését szolgálja. A CSR körüli szakirodalom számos kapcsolódó kifejezést használ, illetve vizsgálja a kapcsolatukat, mint például a Vállalati Társadalmi Teljesítmény (Corporate Social Performance – CSP) vagy a Társadalmi Pénzügyi Teljesítmény (Corporate Financial Performance). Fontos azonban, hogy ezen tényezők, vagyis az egyes társadalmilag hasznosnak vélt tevékenységek és a pénzügyi vagy társadalmi teljesítménye közötti összefüggés mögé látva is tudjunk kérdéseket megfogalmazni. Az, hogy miként vélekedik egy vállalat a társadalmi hasznosságról, az érdekelt felek igényeiről, vagy az általa felvállalt értékekről, igen sok tényezőtől függhet. Ilyen tényezők lehetnek a vállalat belső döntési mechanizmusai és eljárásrendjei, a menedzsment elköteleződése, de külső faktorok, mint például a szabályozási és politikai környezet, vagy az érintett szektorok sajátosságai (Ronny Manos & Drori, 2016).

Jelen tanulmány szakít a vállalatok eredményességére gyakorolt hatásokat illető általános nézőponttal, és a Társadalmi Cselekvéseket, különösképpen az adományozást, mint a karitatív szervezetek tevékenységeit biztosító erőforrásnak tekinti.

Adományozás, mint altruista viselkedés megvalósulási formái

Az altruista viselkedés egyik legkézenfekvőbb megnyilvánulása az, amikor valamely jószágunkat másnak ellenszolgáltatás nélkül átengedjük. Arapovics Mária definíciója szerint az adományozás „olyan pénzátengedés, olyan nem pénzbeli támogatás, vagy önkéntes munka, amely ellenszolgáltatással nem járó juttatás. (...) Az adomány olyan természetben és pénzben nyújtott támogatás, amelyet az egyének minden ellenszolgáltatás nélkül ajánlanak fel nonprofit vagy egyházi szervezetek, közintézmények illetve a családi és baráti körükön kívüli magánszemélyek számára” (Arapovics, 2013, p. 52).

Az adomány, ill. az adományozás fogalmát a hazai jogszabályok is definiálják. Ahogy az idézett tanulmányban ismertetésre kerül, a 2011. évi CLXXV törvény értelmezése szerint az adományokat a társadalmi szervezetek alapító okiratukban rögzített céljaik megvalósítására fordíthatják.

Az adományokat csoportosíthatjuk az adományozó jellege, valamint az adomány megnyilvánulása szerint is. Az altruista viselkedéshez vezető döntések közötti különbségek miatt érdemes megkülönböztetnünk a magánszemélyektől és a vállalatoktól érkező adományokat. Ésszerű különbséget tenni továbbá az adományok jellegében is: pénzbeli vagy természetbeni (in-kind) kategorizálás a legelterjedtebb, de a különböző szerzők további kategóriákat javasolnak. Arapovics például az adományozáshoz sorolja az önkéntes tevékenységet és a társadalmi kapcsolatrendszer, társadalmi tőke felajánlását is (Arapovics, 2013).

A vállalati adományozás kézenfekvő megnyilvánulási formája a pénzbeli juttatások biztosítása, de az természetbeni is lehet, ami termék, szolgáltatás, vagy akár alkalmazottak és vezetők munkaidejének felajánlásával valósulhat meg. Az adományozás formája tehát sokféle lehet, fontos kérdés azonban, hogy milyen elvárások és motivációk hatására dönt úgy egy vállalat, hogy erőforrásai egy részét nem a közvetlen vállalati célok elérésére fordítja (Harsányi & Révész, 2005). Összefoglalva tehát pénzbeli adományozásnak tekinthetünk minden olyan cselekedetet, amikor egy vállalat vagy magánszemély készpénzt ad vagy utal át a támogatottnak (vagy csekket, utalványt állít ki számára), míg a természetbeni adományok jellemzője, hogy az adományozó a támogatott számára nem készpénzt, hanem egy konkrét tárgyat, eszközt, alapanyagot vagy szolgáltatást ad át.

Az adományozás jelentősége a hazai civil szektorban

Ismert tény, hogy a non-profit szervezetek jelentős része számára fontos bevételi forrást jelentenek a vállalatok, akik akár nagyobb összeggel és rendszeresen is képesek támogatás biztosítására (Nárai & Reisinger, 2008).

1. ábra: Klasszikus civil szervezetek bevételeinek megoszlása 2017-ben. Forrás: KSH (2019)

A Központi Statisztikai Hivatal legújabb, nonprofit szervezetek helyzetét elemző kiadványában közölt adatok szerint a klasszikus civil szervezetek bevételi forrásainak legnagyobb részét az állami támogatások tették ki (41%), míg a magántámogatások 165 milliárd forintja a civilek

bevételeinek 23%-át jelentette. Megemlítendő a különböző tevékenységek bevételei is, amelyek együttesen a források 36%-át jelentették. Mindezt árnyalja (1. ábra), hogy a nonprofit szektor 88%-át jelentő klasszikus civilek a szektor teljes bevételek mindössze 36%-ával gazdálkodhattak csupán (Központi Statisztikai Hivatal, 2019). Érdemes megvizsgálni a magánadományok megoszlását is. A Központi Statisztikai Hivatal 2017-es adatokat tartalmazó közleményének mellékleteiben fellelhető adatok alapján a klasszikus civil szervezetekhez érkezett magánadományok közel egyharmada (50 milliárd forint) vállalatoktól érkezik.

Ehhez mérhető a külföldről érkező támogatások összege, míg az utolsó harmadon a lakossági adományok és a más nonprofitoktól érkező támogatás szerepel (Központi Statisztikai Hivatal, 2019).

1. táblázat: klasszikus nonprofit szervezetek adományként érkező bevételi forrásai. Forrás: KSH 2019

Bevételi forrás	A bevétel		A bevételi forrásból részesülő szervezetek	
	összege, millió Ft	megoszlása, %	száma	aránya, %
Banki, pénzügyi támogatás	4 313,9	0,6	801	1,5
Vállalati támogatás	50 092,8	7,2	10 143	18,9
Támogatás nonprofit szervezetektől	14 875,9	2,1	4 517	8,4
Lakossági támogatás	36 981,6	5,3	19 191	35,8
Külföldi támogatás	58 250,1	8,3	3 007	5,6
Összes magántámogatás	164 514,3	23,5	27 881	52,0

A fentiek alapján megállapítható tehát, hogy a magántámogatások, közöttük a vállalati és a lakossági adományok hazánkban kritikus fontosságúak a klasszikus civil szervezetek számára (1. táblázat).

Adományozás katasztrófahelyzetben

A katasztrófákat követően a vállalatok rendszerint igen jelentős mértékben döntenek a segélyműveletek támogatása mellett. Az, hogy mi alapján dönt egy adott vállalat vezetése az adományozás mellett, számos külső és belső faktortól függ. A katasztrófával sújtott területen telephellyel vagy érdekeltséggel rendelkező vállalatok helyi lakosságért érzett felelőssége társadalmi beágyazottságuk folytán erősebb lehet, azonban a katasztrófaesemény gazdasági következményei is jobban érintheti őket, a kieső bevételek és a vis maior során felmerült költségek pedig az adományozás ellen hatnak (Müller & Kräussl, 2011). Ennek ellenére azt tapasztalhatjuk, hogy az érintettséggel rendelkező vállalatok biztosítják a katasztrófa-adományok legjelentősebb részét. A Fortune 500 vállalatok körében végzett kutatás során Crampton és Patten (2008) kimutatták, hogy az érintettséggel rendelkező vállalatok többet adományoztak a 2001. szeptember 11-i terrortámadást követő segélyműveletekre. A szerzők azonban azt is hangsúlyozzák, hogy az adományozás nagyságrendjének legfontosabb faktora a vállalatok rövidtávú profitabilitása volt (Crampton & Patten, 2008). A helyi beágyazottság és az érintettség fontosságát állapította meg Muller és Whiteman (2009) is, akik azonos körben, a Fortune 500 vállalatok körében végeztek elemzést 2004 és 2005 három nagy katasztrófájával kapcsolatban (Dél-Ázsiai cunami, Katrina hurrikán, Pakisztáni földrengés). A szerzők két effektust, az „otthoni régió” és a „helyi jelenlét” hatásokat azonosították, amelyek szerint a vállalatok nagyobb figyelmet fordítanak felelősségvállalási tevékenységeik során azokra az eseményekre, amelyek székhelyükhöz, vagy érdekeltségeikhez közel esnek, amelyre a felelősségtudat magasabb fokában, illetve az erősebb érintettségben látják a magyarázatot

(Muller & Whiteman, 2009). Mindkét bemutatott tanulmány eredményei figyelemreméltóak, hiszen ellentétesek az adományozással kapcsolatos általános kutatások eredményeivel és elvárásaival, várakozásaival, mivel kifejezett kapcsolódást írnak le a vállalat helyi érintettsége és az adományozás között. Ebből arra következtethetünk, hogy vizsgálati területünkön, a katasztrófa-adományozás területén, szemben az adományozás általános gyakorlatával, továbbra is jelentős tényező a vállalati székhelyek és érdekeltségek lokalitása.

A magánadományozás vizsgálata során Oosterhof és társai (2009) szerint a korábbi adományozás ténye a legfontosabb faktor – vagyis jellemzően azok adakoznak, akik korábban hasonló helyzetben már segítettek. Fontos tényezőként azonosították a katasztrófaesemény ismeretét, amely a média és a híradások befolyásoló hatását emeli ki. Eredményeik alapján a katasztrófával kapcsolatos híradások az összes adományozás felé mutató faktorra hatással van, mivel általánosan érzékenyíti az embereket, és erkölcsi kötelesség tudatot alakíthat ki, azért különösen fontos a karitatív szervezetek aktív média jelenléte (Oosterhof, Heuvelman, & Peters, 2009). Ehhez kapcsolódóan Ein-Gar és Levontin (2013) arra hívja fel a figyelmet, hogy az adománygyűjtő kampányok üzeneteit úgy kell megfogalmazni, hogy az tükrözze a célközönség lelki távolságát a segélyműveletek érintettjeitől (Ein-Gar & Levontin, 2013).

Ahogy a bevezetésben is említést tettünk róla, az elmúlt években a katasztrófa-válaszadás során történő életmentés mellett előtérbe kerültek a lakosság és a helyi közösségek rezilienciáját fejlesztő programok. Ez várhatóan magával hozza a katasztrófavédelmi célú adományozás átalakulását is, mivel a felvilágosult donorok részéről is növekvő érdeklődés mutatkozik a katasztrófamenedzsment teljes ciklusának, így a felkészülés és kockázatcsökkentés finanszírozására. Sajnos azonban ezek még csak szigetszerű kezdeményezések, amelyek még nem fejlődtek átfogó trenddé (Ottenhoff, 2020). A humanitárius és karitatív szervezetek által végrehajtott katasztrófavédelmi segélyműveletek támogatásával pedig adományok hozzájárulnak a szubjektív jóllét katasztrófaesemény miatti csökkenésének ellensúlyozásához, amely a vizsgálat további gazdaságpszichológiai relevanciát támasztja alá (Tiefenbach & Kohlbacher, 2015).

Az esettanulmány leírása

A Duna Nyugat-Európai vízgyűjtőjén 2013. május utolsó és június első napjaiban rendkívüli mértékű csapadék hullott, amely a Duna felső szakaszán régóta nem látott áradást indított el. A levonuló árvíz hazánkban szinte mindenhol megdöntötte az eddig regisztrált legmagasabb vízállásokat, Budapesten 891 cm-en tetőzött, amely 31 cm-el volt magasabb az eddigi rekordnál (Homokiné Ujvári, 2013). A Magyar Vöröskereszt az áradás első híreinek időpontjában megkezdte a felkészülést és a hatóságokkal koordinált válaszadási munkáját, amelyet természetesen adománygyűjtési felhívással és a donorok megszólításával járt együtt. Fontos említést tenni azonban arról, hogy 2013. június 4-én egy kormányrendelet új keretek közé szorította a karitatív szervezetek veszélyhelyzetek során folytatott adománygyűjtését. A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló kormányrendelet szerint kihirdetett veszélyhelyzetek esetén létrejön egy új koordinációs testület. A Tanács ellátja a számára megállapított humanitárius feladatokat, vagyis a veszélyhelyzet során kihirdetésre kerülő „Nemzeti Összefogás Vonalára” és a „Nemzeti Összefogás Számlaszámára” beérkező adományok elosztásának, felhasználásának, a tagok veszélyhelyzetben folytatott karitatív segítségnyújtásának koordinálását, valamint figyelemmel kísérik a veszélyhelyzetben folytatott adományozási gyakorlatot (Magyarország Kormánya, 2013).

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a hagyományos adománytelefonszámok felfüggesztésre kerülnek, és a kormány központi adományfelhívással él a lakosság és a vállalatok felé. A Kormányrendelet ugyanakkor nem tiltja meg a szervezetek önálló bankszámlaszámos, perselyes, személyes, online, és egyéb adománygyűjtő tevékenységeit.

Vizsgálati hipotézisek

Tanulmányunkban három, a szakirodalmi áttekintés során megfogalmazott hipotézist vizsgálunk:

1. A katasztrófák során támogatást folyósító vállalatok földrajzi szempontból érintettek;
2. A lakossági adományok napi száma összefüggésben áll a napi médiamegjelenések számával;
3. A lakossági adományok napi összege összefügg a napi médiamegjelenések számával.

Minta bemutatása

Kutatásunk során a Magyar Vöröskereszt által működtetett árvízi adománygyűjtő bankszámlára beérkezett utalásokat elemeztük. A szervezettől kapott minta tartalmazza a számlán történő jóváírás időpontját, az átutalást kezdeményező bankszámla tulajdonosának megnevezését és az átutalt összeget. Ezen adatokat kiegészítettük vállalati támogatások esetén a vállalat székhelyével, méretével, tevékenységi körével és adott évi mérleg szerinti eredményével, amelyet követően az adatokat anonimizáltuk (2. ábra).

2. ábra: a magán - és vállalati pénzbeli adományok eloszlása. Forrás: MVK, saját szerkesztés

A magánszemélyektől érkező adományokat anonimizálva dátum szerint összesítettük. Így a mintában az adott napon beérkező adományok száma, valamint azok összege található. További adatgyűjtés során legyűjtöttük az adományok beérkezése szempontjából releváns 2013. június 3. – július 24. időszakra vonatkozó árvízi témájú megjelenések számát négy jelentős hírforrás adatbázisából. A mintába így bekerült az index.hu, a Magyar Nemzet Online, a tények.hu és a hirtv.hu „árvíz” keresőszóra adott, napi találatainak száma is.

A dunai árvízhez kapcsolódóan magánszemélyektől 4 564 386 forint, gazdálkodó szervezetektől 7 388 092 forint adomány került felvezetésre a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának árvízi célszámlájára.

Az átadott adatok alapján magánszemélyektől 289 db, összesen 4 564 386 Ft értékű tranzakció érkezett a humanitárius szervezet dunai árvízi bankszámlájára. Az átutalt összegek középértéke 15 794 Ft volt, az adományok mediánja 10 000 Ft. A legkisebb átutalt összeg 130 Ft, a legnagyobb 209 169 Ft, amely egy magyar személy külföldi bankszámlájáról érkezett. Az adományok összegének első kvartilise 5000 Ft, a második 10 000 Ft, a harmadik 20 000 Ft, amely mögött a magánszemélyek alacsonyabb anyagi lehetőségeit véljük.

3. ábra: az adományozó gazdálkodó szervezetek székhelyei. Saját szerkesztés az MVK adatai és saját kiegészítő adatgyűjtés alapján.

A Magyar Vöröskereszt tevékenységét pénzbeli támogatással 27 gazdálkodó szervezet összesen 7 388 092 forinttal segítette, közülük 14 hazai kis- és közepes vállalkozás, 2 hazai és 6 nemzetközi nagyvállalat, 1 egyház, 1 hazai és 3 külföldi civil szervezet volt. (3. ábra) A hazai kis és középvállalkozások 790 500 Ft, a hazai nagyvállalatok 515 000 Ft, a nemzetközi nagyvállalatok 1 949 038 Ft, a hazai civil szervezetek 6 000 Ft, külföldi NGO-k 3 106 554 Ft, az egyházak 1 021 000 Ft adományt biztosítottak a humanitárius szervezet részére.

A vizsgált időszakban a négy médiaszolgáltató összesen 933 alkalommal közölt „árvíz” keresőszóra találatot adó cikket.

Eredmények

Az alacsony elemszámból, valamint az adatok hiányosságából adódóan matematikai statisztikai modellel nem tudtuk megvizsgálni első hipotézisünk, amely a vállalati adományozók érintettségére vonatkozik. Áttekintve a térképes ábrázolást azonban úgy véljük nem igazolható Muller és Whiteman (2009) „otthoni régió” hatása esettanulmányunk során.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy Magyarország területi adottságaiból adódóan viszonylag szűk piaccal rendelkezik, így a „helyi jelenlét” mindenféleképpen releváns még a Duna partjától távol eső székhellyel vagy telephelyekkel rendelkező vállalatok esetében is.

2. táblázat: az adományozó gazdálkodó szervezetek száma, működési területe és az adományok értéke. Saját szerkesztés az MVK adatai és a nyilvánosan fellelhető céginformációk alapján..

Működési terület	darab	összeg
Társasház-kezelés	1	20 500 Ft
Informatika	2	380 000 Ft
Ügyvédi iroda	2	120 000 Ft
Egészségügyi szolgáltatás	1	20 000 Ft
Műanyagipar	1	30 000 Ft
Pénzügy-Számvitel-Könyvelés	6	255 980 Ft
Szociális- Kulturális	4	3 112 554 Ft
Kertészeti szolgáltatások	1	25 000 Ft
Akkumulátorgyártás	1	100 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatások	3	484 926 Ft
Felnőttképzés	1	200 000 Ft
Gépipar	1	500 000 Ft
Egyház	1	1 021 000 Ft
Logisztika	1	1 098 132 Ft
Újrahasznosítás	1	20 000 Ft
Összesen	27	7 388 092 Ft

A lakossági adományok elemzése során azonban lehetőségünk nyílt hipotéziseink vizsgálatára, amelyhez az utalások számát, összegét, valamint a napi médiamegjelenések számát használtuk fel. Az átutalások száma és összege június 10-én tetőzött, amikor 90 magánszemélytől érkezett tranzakció összesen 877 730 Ft értékben. (2. táblázat) Mivel a vizsgált időszakban a banki időszakon kívül kezdeményezett átutalások értéknapja a következő munkanapra esett, így minden, a hétvége alatt kezdeményezett átutalás június 10-én került jóváírásra a szervezet számlaszámán. Az adományok száma június 10-éig emelkedett, majd 10-étől kezdődően csökkenni kezdett.

4. ábra: átutalások napi száma és napi médiaagregátum. Forrás: MVK és saját gyűjtés.

Ábrázolva a beérkező lakossági átutalások számát és a médiaagregátum értékét szemmel látható a két érték együtt mozgása, különösen, ha a médiamegjelenések számát a pénzügyi tranzakciókhoz igazítva a munkanapokra súlyozzuk. Elvégezve a Pearson féle korrelációs tesztet a két idősoros változón, igen jelentős korrelációt találhatunk a beérkezett lakossági adományok száma és a médiamegjelenés között ($r=0,919$). Valamivel gyengébb, de szignifikáns korrelációt mutathatunk ki az adott napon átutalt összeg, és a napi médiaagregátum között is ($r=0,863$) (4. ábra).

Összegzés

A lakossági adományokkal kapcsolatban végzett statisztikai vizsgálataink további kutatási lehetőségeket nyitnak meg. Eredményünk, miszerint a Magyar Vöröskereszthez a 2013-as dunai árvízzel kapcsolatban átutalt lakossági adományok összege, és a lakossági adományok száma összefüggésben áll a médiamegjelenések számával megerősítik Oosterhof és társai (2009) megállapításait, miszerint a katasztrófával kapcsolatos híradások magasabb száma pozitív kapcsolatban áll a lakosság adományozási szándékával, cselekvésével. Úgy véljük, a hipotézist érdemes további esettanulmányokon keresztül is megvizsgálni.

Munkánk szempontjából nehezen leküzdhető akadályt jelentett az időbeli távolság: a 2013-as dunai árvíz hét éve történt, számos adat és információ ezen időtávon már korlátozottan áll csak rendelkezésre. Vizsgálni kívántuk például a közösségi média bejegyzések számát, azok megtekintéseinek és interakcióinak számát, valamint a beérkezett lakossági adományok közötti összefüggéseket, azonban a legnépszerűbb közösségi médiaszolgáltató statisztikai elemzései (Facebook page insights) ilyen időtávon már nem érhetőek el.

Javasolt tehát a jövőben a katasztrófaeseményekkel szimultán zajló kutatásokat végezni, amely lehetőséget adhat a folyamatok szélesebb körű leírására is.

Úgy véljük, a katasztrófavédelmi célú adományozás területe kritikus jelentőségű a karitatív szervezetek munkájának biztosításában, ezért további, hazai környezetben végzett kutatást igényel.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk a Magyar Vöröskeresztnak, hogy biztosította számunkra az elemzésünk tárgyát képező pénzügyi adatokat.

Irodalomjegyzék

- Arapovics, M. (2013). Adományozás, önkéntesség, társadalmi felelősségvállalás Magyarországon. *Andragógia És Művelődéstudomány, 1*(1), 52–71.
- Crampton, W., & Patten, D. (2008). Social responsiveness, profitability and catastrophic events: Evidence on the corporate philanthropic response to 9/11. *Journal of Business Ethics, 81*(4), 863–873. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9553-7>
- Ein-Gar, D., & Levontin, L. (2013). Giving from a distance: Putting the charitable organization at the center of the donation appeal. *Journal of Consumer Psychology, 23*(2), 197–211. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2012.09.002>
- Harsányi, E., & Révész, É. (2005). A vállalati adományozás modelljei és gyakorlata. In É. Kuti (Ed.), *A "játékosság" vállalati stratégiája: Vállalati adományozás Magyarországon 2* (pp. 13–42). Budapest: Nonprofit Kutatócsoport Egyesület.

- Homokiné Ujvári, K. (2013). Történelmi árvíz a Dunán - 2013. június. *Országos Meteorológiai Szolgálat*. Retrieved from http://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=747
- Központi Statisztikai Hivatal. (2019). A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői, 2017. *Statisztikai Tükör*, (2019 január).
- Kuti, É. (2005). A szerkesztő bevezetője. In É. Kuti (Ed.), *A "jótékonyág" vállalati stratégiája: Vállalati adományozás Magyarországon* (pp. 9–12). Budapest: Nonprofit Kutatócsoport Egyesület. Retrieved from <http://mek.oszk.hu/02700/02713/02713.pdf>
- Magyarország Kormánya. (2013). 178/2013. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról. Budapest.
- Manos, Ronny, & Drori, I. (2016). Introduction: Aspects, Determinants and Outcomes of Corporate Social Action. In Rony Manos & I. Drori (Eds.), *Corporate Responsibility: Social Action, Institutions and Governance* (pp. 1–8). Houndmills: Palgrave Macmillan UK.
- Maskey, S., & Trambauer, P. (2015). Hydrological modeling for drought assesment. In P. Paron & G. Di Baldassare (Eds.), *Hydro-Meteorological Hazards, Risks, and Disasters* (pp. 263–282). Amsterdam: Elsevier.
- Molnár, A. (2020). Perspectives on the new challenges in disaster management – considering social vulnerability and building on resilience. In A. Molnár (Ed.), *First conference on Effective Response: Conference Proceedings. Sopron, 15th November 2019* (pp. 8–14). Budapest: Hungarian Red Cross. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3778099>
- Müller, A., & Kräussl, R. (2011). Doing good deeds in times of need: a strategic perspective on corporate disaster donations. *Strategic Management Journal*, 32(9), 911–929. <https://doi.org/10.1002/smj.917>

Lektorálta:

Dr. Mármarosi András, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet